

MONTE KARLO METOD ALGORITMLARINI TASODIFIYLASHTIRISH

T.Tojiyev

FarDU axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti.

Qodirova Dildora

FarDU magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403844>

Annotatsiya: Bu ishda Monte Karlo metod algoritmlarini tasodifiylashtirish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tasodifiy hodisa, taqsimot qonunlari, korrelyatsiya, matematik ehtimol

Аннотация: В данной статье обсуждается рандомизация алгоритмов Монте-Карло.

Ключевые слова: случайное событие, законы распределения, корреляция, математическая вероятность.

Biz vektor tasodifiy $\xi = \xi(\sigma, \omega) = \{\xi_1(\sigma, \omega), \dots, \xi_n(\sigma, \omega)\}$ ko'rib chiqamiz, bu yerda qandaydir mavhum fazoning tasodifiy nuqtasi (masalan, Markov zanjirining traektoriyasi); uchun va tasodifiy vektor $\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ qo'shma taqsimotga ehtimollar berilgan. Shartli matematik ehtimollarning tasodifiy vektori uchun korrelyatsiya (aks holda avtokorrelyatsiya deb ataladi) matritsasini baholash kerak.

$$J = J(\sigma) = M(\xi | \sigma)$$

va vektor σ , ya'ni miqdor uchun o'zaro bog'liqlik momentlari

$$K[J_k, J_j] = M((J_k - J_k^*)(J_j - J_j^*)), \quad k, j = 1, \dots, n,$$

$$K[J_k, \sigma_i] = M((J_k - J_k^*)(\sigma_i - \sigma_i^*)), \quad k = 1, \dots, n, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$\text{Bu yerda } \sigma_i^* = M\sigma_i \quad J_k^* = MJ_k.$$

Ko'rsatilgan raqamli xarakteristikalar, agar har bir namunaviy qiymat uchun σ vektor $J(\sigma)$ aniq aniqlansa, Monte-Karlo usuli bilan osongina hisoblanadi. Buni $J(\sigma)$ tasodifiy bir (o'zaro korrelyatsiya momentlari uchun) yoki ikkita (avtokorrelyatsiya momentlari uchun) ω qiymatlarga asoslangan holda baholash orqali amalga oshirish mumkinligi quyida ko'rsatiladi. O'zaro korrelyatsiya momentlari uchun bunday algoritm to'g'ridan-to'g'ri munosabatdan kelib chiqadi

$$K[J_k, \sigma_i] = M((J_k - J_k^*)(\sigma_i - \sigma_i^*)) = M((\sigma_i - \sigma_i^*)M(\xi_k - J_k^* | \sigma)) = M((\sigma_i - \sigma_i^*)(\xi_k - J_k^*)) = K[\sigma_i, \xi_k]$$

agar oxirgi korrelyatsiya momenti mavjud bo'lsa. aytaylik $\omega^{(1)}$, $\omega^{(2)}$ berilgan qiymat uchun mustaqil tanlanma ω qiymatlari $\xi_k^{(1)} = \xi_k(\sigma, \omega^1)$, $\xi_k^{(2)} = \xi_k(\sigma, \omega^2)$

. So'ngra quyidagi kelib chiqadi:

$$K \left[\xi_k^{(1)}, \xi_k^{(2)} \right] = M \left(\left(\xi_k^{(1)} - J_k^* \right) \left(\xi_k^{(2)} - J_j^* \right) \right) = M \left(M \left(\xi_k^{(1)} - J_k^* \mid \sigma \right) M \left(\xi_k^{(2)} - J_j^* \mid \sigma \right) \right) = K \left[J_{k_1}, J_{j_1} \right]$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halimovich, T. T., Mamirovich, I. S., Muminovich, K. A., Solizhonovich, A. S., & Valerievich, S. Z. (2020). Monte Carlo method for constructing an unbelised assessment of diffusion problems. European science review, (1-2), 7-12.
2. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(10), 33-41.
3. Тожиев Т, И. Ш., & Рахимов, К. (2017). Методы построения цепей маркова аппроксимирующие диффузионных задач. Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti, 156.
4. Мамажонов, М., Шерматова, Х. М., & Мукаддасов, Х. (2014). Постановка и метод решения некоторых краевых задач для одного класса уравнений третьего порядка параболо-гиперболического типа. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, (1 (8)), 7-13.
5. Tojiyev, T., Boynazarov, A., & Farmonov, S. (2022). Pharmacokinetics is a description of drugs and their behavior in the human body by building a mathematical model. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(13), 146-149.
6. Тожиев, Т. Х. (2000). Метод Монте-Карло для решения некоторых диффузионных задач.
7. Mamazhonov, M., & Shermatova, K. M. (2017). On a boundary-value problem for a third-order parabolic-hyperbolic equation in a concave hexagonal domain. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences, 16(1), 11-16.
8. Halimovich, T. T., & Abdurashidovich, K. A. (2022). Calculation of the exact integral by the monte carlo method. International journal of social science & Interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 38-47.
9. Khalilovich, T. T. (2022). Creation of an algorithm and software complex for solving parabolic type boundary value problems by statistical modeling method. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics, 12, 127-130.

10. Тожиев, Т., & Отахонов, А. (2018). Стохастические методы аппроксимации решения смешанной задачи для обобщенного уравнения неизотропное диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 634-636.
11. Тожиев, Т. Х., & Алдашев, И. Т. (2023). Об одном методе аппроксимация диффузионных задач. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 11-17.
12. Тожиев, Т., & Уликов, Ш. (2018). Построение несмещенная и ε -смещённая оценки для решения задачи Коши для обобщенного уравнения неизотропной диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 636-639.
13. Тожиев, Т., & Ибрагимов, Ш. (2018). Стохастические методы аппроксимации для решения диффузионных задач. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 13-15).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

